

**CUESTIONARIO PARA JUICIO DE EXPERTOS EN LA INVESTIGACIÓN TITULADA:
“SmartECushion: Diseño de una solución para detectar posturas de trabajo remoto
basado en sensores y en modelos Deep Learning”**

1. Del 1 al 5, ¿cómo evalúa usted en conjunto la facilidad para acceder a los módulos y la claridad de la interfaz de SmartECushion? Explique brevemente su elección

5	Muy fácil, interfaz intuitiva
4	Fácil de comprender
3	Aceptable
2	Deficiente
1	Complejo de aprender, requiere de un tutorial inicial

Respuesta:

Se me hizo intuitivo

2. En una escala del 1 al 5, ¿considera adecuado la estrategia de monitoreo postural aplicada para la prevención de molestias musculares?

5	Muy eficiente y factible
4	Adecuado, faltan ligeros detalles operativos
3	Margen positivo
2	Ambigua o parcial
1	Ausencia de factibilidad

3. Del 1 al 5, ¿cómo evalúa la pertinencia e intrusividad de las alertas del sistema durante el trabajo en tiempo real?

5	Pertinentes y poco intrusivas, favorecen la mejora de postura
4	Adecuadas, ocasionalmente intrusivas
3	Aceptables, requieren calibración
2	Frecuentes, generan molestias
1	Inapropiadas, afectan el trabajo

4. En una escala del 1 al 5, ¿qué tan claras y comprensibles son las recomendaciones del reporte dirigidas para el usuario final?

5	Muy claras y accionables
4	Claras, acciones concretas
3	Entendibles, algo genéricas
2	Poco claras, difícil de aplicar
1	Confusas

5. En una escala del 1 al 5, ¿considera usted que SmartEcusion detectó de manera precisa su postura incorrecta? Por favor aclarar el motivo de su selección

5	Aplicación, detector de manera muy precisa
4	Aplicación, detector de manera precisa
3	Aplicación, detector de manera regular
2	Aplicación, detector de manera poco precisa
1	Aplicación, detector de manera muy imprecisa

Respuesta:

Al encontrarme en la postura erguida no detectaba correctamente

Lima, 23/10/2025 20:05

Nombre del usuario registrado en el cuestionario.

[REDACTED]

Firma.

Enzo

Camargo

Firmado digitalmente por Enzo Camargo
Fecha: 2025.10.23 20:06:47 -05'00'

**CUESTIONARIO PARA JUICIO DE EXPERTOS EN LA INVESTIGACIÓN TITULADA:
“SmartECushion: Diseño de una solución para detectar posturas de trabajo remoto
basado en sensores y en modelos Deep Learning”**

1. Del 1 al 5, ¿cómo evalúa usted en conjunto la facilidad para acceder a los módulos y la claridad de la interfaz de SmartECushion? Explique brevemente su elección

5	Muy fácil, interfaz intuitiva
4	Fácil de comprender
3	Aceptable
2	Deficiente
1	Complejo de aprender, requiere de un tutorial inicial

Respuesta:

Fue fácil de usar

2. En una escala del 1 al 5, ¿considera adecuado la estrategia de monitoreo postural aplicada para la prevención de molestias musculares?

5	Muy eficiente y factible
4	Adecuado, faltan ligeros detalles operativos
3	Margen positivo
2	Ambigua o parcial
1	Ausencia de factibilidad

3. Del 1 al 5, ¿cómo evalúa la pertinencia e intrusividad de las alertas del sistema durante el trabajo en tiempo real?

5	Pertinentes y poco intrusivas, favorecen la mejora de postura
4	Adecuadas, ocasionalmente intrusivas
3	Aceptables, requieren calibración
2	Frecuentes, generan molestias
1	Inapropiadas, afectan el trabajo

4. En una escala del 1 al 5, ¿qué tan claras y comprensibles son las recomendaciones del reporte dirigidas para el usuario final?

5	Muy claras y accionables
4	Claras, acciones concretas
3	Entendibles, algo genéricas
2	Poco claras, difícil de aplicar
1	Confusas

5. En una escala del 1 al 5, ¿considera usted que SmartEcusion detectó de manera precisa su postura incorrecta? Por favor aclarar el motivo de su selección

5	Aplicación, detector de manera muy precisa
4	Aplicación, detector de manera precisa
3	Aplicación, detector de manera regular
2	Aplicación, detector de manera poco precisa
1	Aplicación, detector de manera muy imprecisa

Respuesta:

En momentos no detectaba mi postura, pero a veces si

Lima, 24/10/2025 15:28

Nombre del que registró el cuestionario.

[REDACTED]

Firma.

Angie L,

Enzo
Camargo

Firmado digitalmente
por Enzo Camargo
Fecha: 2025.10.24
15:26:01 -05'00'

**CUESTIONARIO PARA JUICIO DE EXPERTOS EN LA INVESTIGACIÓN TITULADA:
“SmartECushion: Diseño de una solución para detectar posturas de trabajo remoto
basado en sensores y en modelos Deep Learning”**

1. Del 1 al 5, ¿cómo evalúa usted en conjunto la facilidad para acceder a los módulos y la claridad de la interfaz de SmartECushion? Explique brevemente su elección

5	Muy fácil, interfaz intuitiva
4	Fácil de comprender
3	Aceptable
2	Deficiente
1	Complejo de aprender, requiere de un tutorial inicial

Respuesta:

Los modulos son fáciles de ubicar e igualmente fácil de comprender.

2. En una escala del 1 al 5, ¿considera adecuado la estrategia de monitoreo postural aplicada para la prevención de molestias musculares?

5	Muy eficiente y factible
4	Adecuado, faltan ligeros detalles operativos
3	Margen positivo
2	Ambigua o parcial
1	Ausencia de factibilidad

3. Del 1 al 5, ¿cómo evalúa la pertinencia e intrusividad de las alertas del sistema durante el trabajo en tiempo real?

5	Pertinentes y poco intrusivas, favorecen la mejora de postura
4	Adecuadas, ocasionalmente intrusivas
3	Aceptables, requieren calibración
2	Frecuentes, generan molestias
1	Inapropiadas, afectan el trabajo

4. En una escala del 1 al 5, ¿qué tan claras y comprensibles son las recomendaciones del reporte dirigidas para el usuario final?

5	Muy claras y accionables
4	Claras, acciones concretas
3	Entendibles, algo genéricas
2	Poco claras, difícil de aplicar
1	Confusas

5. En una escala del 1 al 5, ¿considera usted que SmartEcusion detectó de manera precisa su postura incorrecta? Por favor aclarar el motivo de su selección

5	Aplicación, detector de manera muy precisa
4	Aplicación, detector de manera precisa
3	Aplicación, detector de manera regular
2	Aplicación, detector de manera poco precisa
1	Aplicación, detector de manera muy imprecisa

Respuesta:

Si detecto las posturas en las que me encontraba ubicada.

Lima, 30/09/2025 12:46

Nombre del que registró el cuestionario.

[REDACTED]

Firma.

Enzo
Camargo

Firmado
digitalmente por
Enzo Camargo
Fecha: 2025.10.22
12:49:00 -05'00'

**CUESTIONARIO PARA JUICIO DE EXPERTOS EN LA INVESTIGACIÓN TITULADA:
“SmartECushion: Diseño de una solución para detectar posturas de trabajo remoto
basado en sensores y en modelos Deep Learning”**

1. Del 1 al 5, ¿cómo evalúa usted en conjunto la facilidad para acceder a los módulos y la claridad de la interfaz de SmartECushion? Explique brevemente su elección

5	Muy fácil, interfaz intuitiva
4	Fácil de comprender
3	Aceptable
2	Deficiente
1	Complejo de aprender, requiere de un tutorial inicial

Respuesta:

Es muy intuitivo y con opciones entendibles

2. En una escala del 1 al 5, ¿considera adecuado la estrategia de monitoreo postural aplicada para la prevención de molestias musculares?

5	Muy eficiente y factible
4	Adecuado, faltan ligeros detalles operativos
3	Margen positivo
2	Ambigua o parcial
1	Ausencia de factibilidad

3. Del 1 al 5, ¿cómo evalúa la pertinencia e intrusividad de las alertas del sistema durante el trabajo en tiempo real?

5	Pertinentes y poco intrusivas, favorecen la mejora de postura
4	Adecuadas, ocasionalmente intrusivas
3	Aceptables, requieren calibración
2	Frecuentes, generan molestias
1	Inapropiadas, afectan el trabajo

4. En una escala del 1 al 5, ¿qué tan claras y comprensibles son las recomendaciones del reporte dirigidas para el usuario final?

5	Muy claras y accionables
4	Claras, acciones concretas
3	Entendibles, algo genéricas
2	Poco claras, difícil de aplicar
1	Confusas

5. En una escala del 1 al 5, ¿considera usted que SmartEcusion detectó de manera precisa su postura incorrecta? Por favor aclarar el motivo de su selección

5	Aplicación, detector de manera muy precisa
4	Aplicación, detector de manera precisa
3	Aplicación, detector de manera regular
2	Aplicación, detector de manera poco precisa
1	Aplicación, detector de manera muy imprecisa

Respuesta:

Detecta con buena precisión las posturas principales

Lima, 24/10/2025 19:05

Nombre del que registró el cuestionario.

[REDACTED]

Firma.

Enzo

Camargo

Firmado digitalmente por Enzo Camargo
Fecha: 2025.10.24 19:01:32 -05'00'

**CUESTIONARIO PARA JUICIO DE EXPERTOS EN LA INVESTIGACIÓN TITULADA:
“SmartECushion: Diseño de una solución para detectar posturas de trabajo remoto
basado en sensores y en modelos Deep Learning”**

1. Del 1 al 5, ¿cómo evalúa usted en conjunto la facilidad para acceder a los módulos y la claridad de la interfaz de SmartECushion? Explique brevemente su elección

5	Muy fácil, interfaz intuitiva
4	Fácil de comprender
3	Aceptable
2	Deficiente
1	Complejo de aprender, requiere de un tutorial inicial

Respuesta:

Fue fácil de acceder, pero considero que sería bueno ponerle tipo otros nombres donde se pueda relajar de que trata el contenido

2. En una escala del 1 al 5, ¿considera adecuado la estrategia de monitoreo postural aplicada para la prevención de molestias musculares?

5	Muy eficiente y factible
4	Adecuado, faltan ligeros detalles operativos
3	Margen positivo
2	Ambigua o parcial
1	Ausencia de factibilidad

3. Del 1 al 5, ¿cómo evalúa la pertinencia e intrusividad de las alertas del sistema durante el trabajo en tiempo real?

5	Pertinentes y poco intrusivas, favorecen la mejora de postura
4	Adecuadas, ocasionalmente intrusivas
3	Aceptables, requieren calibración
2	Frecuentes, generan molestias
1	Inapropiadas, afectan el trabajo

4. En una escala del 1 al 5, ¿qué tan claras y comprensibles son las recomendaciones del reporte dirigidas para el usuario final?

5	Muy claras y accionables
4	Claras, acciones concretas
3	Entendibles, algo genéricas
2	Poco claras, difícil de aplicar
1	Confusas

5. En una escala del 1 al 5, ¿considera usted que SmartEcusion detectó de manera precisa su postura incorrecta? Por favor aclarar el motivo de su selección

5	Aplicación, detector de manera muy precisa
4	Aplicación, detector de manera precisa
3	Aplicación, detector de manera regular
2	Aplicación, detector de manera poco precisa
1	Aplicación, detector de manera muy imprecisa

Respuesta:

Me fue útil indentificar en la pagina como funcionaba la postura

Lima, 30/09/2025 12:46

Nombre del que registró el cuestionario.

[REDACTED]

Firma.

Enzo
Camargo

Firmado
digitalmente por
Enzo Camargo
Fecha: 2025.10.24
15:42:09 -05'00'

**CUESTIONARIO PARA JUICIO DE EXPERTOS EN LA INVESTIGACIÓN TITULADA:
“SmartECushion: Diseño de una solución para detectar posturas de trabajo remoto
basado en sensores y en modelos Deep Learning”**

1. Del 1 al 5, ¿cómo evalúa usted en conjunto la facilidad para acceder a los módulos y la claridad de la interfaz de SmartECushion? Explique brevemente su elección

5	Muy fácil, interfaz intuitiva
4	Fácil de comprender
3	Aceptable
2	Deficiente
1	Complejo de aprender, requiere de un tutorial inicial

Respuesta:

Facil de entender, información sencilla.

2. En una escala del 1 al 5, ¿considera adecuado la estrategia de monitoreo postural aplicada para la prevención de molestias musculares?

5	Muy eficiente y factible
4	Adecuado, faltan ligeros detalles operativos
3	Margen positivo
2	Ambigua o parcial
1	Ausencia de factibilidad

3. Del 1 al 5, ¿cómo evalúa la pertinencia e intrusividad de las alertas del sistema durante el trabajo en tiempo real?

5	Pertinentes y poco intrusivas, favorecen la mejora de postura
4	Adecuadas, ocasionalmente intrusivas
3	Aceptables, requieren calibración
2	Frecuentes, generan molestias
1	Inapropiadas, afectan el trabajo

4. En una escala del 1 al 5, ¿qué tan claras y comprensibles son las recomendaciones del reporte dirigidas para el usuario final?

5	Muy claras y accionables
4	Claras, acciones concretas
3	Entendibles, algo genéricas
2	Poco claras, difícil de aplicar
1	Confusas

5. En una escala del 1 al 5, ¿considera usted que SmartEcusion detectó de manera precisa su postura incorrecta? Por favor aclarar el motivo de su selección

5	Aplicación, detector de manera muy precisa
4	Aplicación, detector de manera precisa
3	Aplicación, detector de manera regular
2	Aplicación, detector de manera poco precisa
1	Aplicación, detector de manera muy imprecisa

Respuesta:

Alerta precisa, no se llega a notar mucho.

Lima, 23/10/2025 13:20

Nombre del que registró el cuestionario.

[REDACTED]

Firma.

Enzo
Camargo

Firmado digitalmente por
Enzo Camargo
Fecha: 2025.10.23
13:24:20 -05'00'

**CUESTIONARIO PARA JUICIO DE EXPERTOS EN LA INVESTIGACIÓN TITULADA:
“SmartECushion: Diseño de una solución para detectar posturas de trabajo remoto
basado en sensores y en modelos Deep Learning”**

1. Del 1 al 5, ¿cómo evalúa usted en conjunto la facilidad para acceder a los módulos y la claridad de la interfaz de SmartECushion? Explique brevemente su elección

5	Muy fácil, interfaz intuitiva
4	Fácil de comprender
3	Aceptable
2	Deficiente
1	Complejo de aprender, requiere de un tutorial inicial

Respuesta:

La interfaz es clara y las herramientas son fáciles de entender.

2. En una escala del 1 al 5, ¿considera adecuado la estrategia de monitoreo postural aplicada para la prevención de molestias musculares?

5	Muy eficiente y factible
4	Adecuado, faltan ligeros detalles operativos
3	Margen positivo
2	Ambigua o parcial
1	Ausencia de factibilidad

3. Del 1 al 5, ¿cómo evalúa la pertinencia e intrusividad de las alertas del sistema durante el trabajo en tiempo real?

5	Pertinentes y poco intrusivas, favorecen la mejora de postura
4	Adecuadas, ocasionalmente intrusivas
3	Aceptables, requieren calibración
2	Frecuentes, generan molestias
1	Inapropiadas, afectan el trabajo

4. En una escala del 1 al 5, ¿qué tan claras y comprensibles son las recomendaciones del reporte dirigidas para el usuario final?

5	Muy claras y accionables
4	Claras, acciones concretas
3	Entendibles, algo genéricas
2	Poco claras, difícil de aplicar
1	Confusas

5. En una escala del 1 al 5, ¿considera usted que SmartEcusion detectó de manera precisa su postura incorrecta? Por favor aclarar el motivo de su selección

5	Aplicación, detector de manera muy precisa
4	Aplicación, detector de manera precisa
3	Aplicación, detector de manera regular
2	Aplicación, detector de manera poco precisa
1	Aplicación, detector de manera muy imprecisa

Respuesta:

Me sorprendió la alarma por mala postura.

Lima, 25/10/2025 12:20

Nombre del que registró el cuestionario.

[REDACTED]

Firma.

Enzo
Camargo

Firmado digitalmente
por Enzo Camargo
Fecha: 2025.10.25
14:18:51 -05'00'

**CUESTIONARIO PARA JUICIO DE EXPERTOS EN LA INVESTIGACIÓN TITULADA:
“SmartECushion: Diseño de una solución para detectar posturas de trabajo remoto
basado en sensores y en modelos Deep Learning”**

1. Del 1 al 5, ¿cómo evalúa usted en conjunto la facilidad para acceder a los módulos y la claridad de la interfaz de SmartECushion? Explique brevemente su elección

5	Muy fácil, interfaz intuitiva
4	Fácil de comprender
3	Aceptable
2	Deficiente
1	Complejo de aprender, requiere de un tutorial inicial

Respuesta:

Muy fácil de comprender,, tal vez debería tener un pequeño tutorial para saber que hay e cada sección.

2. En una escala del 1 al 5, ¿considera adecuado la estrategia de monitoreo postural aplicada para la prevención de molestias musculares?

5	Muy eficiente y factible
4	Adecuado, faltan ligeros detalles operativos
3	Margen positivo
2	Ambigua o parcial
1	Ausencia de factibilidad

3. Del 1 al 5, ¿cómo evalúa la pertinencia e intrusividad de las alertas del sistema durante el trabajo en tiempo real?

5	Pertinentes y poco intrusivas, favorecen la mejora de postura
4	Adecuadas, ocasionalmente intrusivas
3	Aceptables, requieren calibración
2	Frecuentes, generan molestias
1	Inapropiadas, afectan el trabajo

4. En una escala del 1 al 5, ¿qué tan claras y comprensibles son las recomendaciones del reporte dirigidas para el usuario final?

5	Muy claras y accionables
4	Claras, acciones concretas
3	Entendibles, algo genéricas
2	Poco claras, difícil de aplicar
1	Confusas

5. En una escala del 1 al 5, ¿considera usted que SmartEcusion detectó de manera precisa su postura incorrecta? Por favor aclarar el motivo de su selección

5	Aplicación, detector de manera muy precisa
4	Aplicación, detector de manera precisa
3	Aplicación, detector de manera regular
2	Aplicación, detector de manera poco precisa
1	Aplicación, detector de manera muy imprecisa

Respuesta:

En algunas ocasiones no detecto la postura correcta o demoro en procesarlo

Lima, 25/10/2025 14:02

Nombre del que registró el cuestionario.

[Redacted Name]

Firma.

Enzo
Camargo

Firmado digitalmente
por Enzo Camargo
Fecha: 2025.10.25
13:56:24 -05'00'

**CUESTIONARIO PARA JUICIO DE EXPERTOS EN LA INVESTIGACIÓN TITULADA:
“SmartECushion: Diseño de una solución para detectar posturas de trabajo remoto
basado en sensores y en modelos Deep Learning”**

1. Del 1 al 5, ¿cómo evalúa usted en conjunto la facilidad para acceder a los módulos y la claridad de la interfaz de SmartECushion? Explique brevemente su elección

5	Muy fácil, interfaz intuitiva
4	Fácil de comprender
3	Aceptable
2	Deficiente
1	Complejo de aprender, requiere de un tutorial inicial

Respuesta:

Hay algunas métricas que no logro entender del todo, como recomendación sería buscar términos mas amigables para todo tipo de usuario.

2. En una escala del 1 al 5, ¿considera adecuado la estrategia de monitoreo postural aplicada para la prevención de molestias musculares?

5	Muy eficiente y factible
4	Adecuado, faltan ligeros detalles operativos
3	Margen positivo
2	Ambigua o parcial
1	Ausencia de factibilidad

3. Del 1 al 5, ¿cómo evalúa la pertinencia e intrusividad de las alertas del sistema durante el trabajo en tiempo real?

5	Pertinentes y poco intrusivas, favorecen la mejora de postura
4	Adecuadas, ocasionalmente intrusivas
3	Aceptables, requieren calibración
2	Frecuentes, generan molestias
1	Inapropiadas, afectan el trabajo

4. En una escala del 1 al 5, ¿qué tan claras y comprensibles son las recomendaciones del reporte dirigidas para el usuario final?

5	Muy claras y accionables
4	Claros, acciones concretas
3	Entendibles, algo genéricas
2	Poco claras, difícil de aplicar
1	Confusas

5. En una escala del 1 al 5, ¿considera usted que SmartEcusion detectó de manera precisa su postura incorrecta? Por favor aclarar el motivo de su selección

5	Aplicación, detector de manera muy precisa
4	Aplicación, detector de manera precisa
3	Aplicación, detector de manera regular
2	Aplicación, detector de manera poco precisa
1	Aplicación, detector de manera muy imprecisa

Respuesta:

Por momentos no detectó bien mi postura cuando estaba apoyado en la mesa o como cuando estaba recostado en la silla.

Lima, 24/10/2025 19:35

Nombre del que registró el cuestionario.

[REDACTED]

Firma.

Enzo

Camargo

Firmado digitalmente por Enzo Camargo
Fecha: 2025.10.24 19:36:31 -05'00'

**CUESTIONARIO PARA JUICIO DE EXPERTOS EN LA INVESTIGACIÓN TITULADA:
 “SmartECushion: Diseño de una solución para detectar posturas de trabajo remoto
 basado en sensores y en modelos Deep Learning”**

1. Del 1 al 5, ¿cómo evalúa usted en conjunto la facilidad para acceder a los módulos y la claridad de la interfaz de SmartECushion? Explique brevemente su elección

5	Muy fácil, interfaz intuitiva
4	Fácil de comprender
3	Aceptable
2	Deficiente
1	Complejo de aprender, requiere de un tutorial inicial

Respuesta:

Bastante interactivo el dashboard, incluso mis resultados se guardaron y vieron al instante, me pareció bastante bueno que te de los consejos adecuados

2. En una escala del 1 al 5, ¿considera adecuado la estrategia de monitoreo postural aplicada para la prevención de molestias musculares?

5	Muy eficiente y factible
4	Adecuado, faltan ligeros detalles operativos
3	Margen positivo
2	Ambigua o parcial
1	Ausencia de factibilidad

3. Del 1 al 5, ¿cómo evalúa la pertinencia e intrusividad de las alertas del sistema durante el trabajo en tiempo real?

5	Pertinentes y poco intrusivas, favorecen la mejora de postura
4	Adecuadas, ocasionalmente intrusivas
3	Aceptables, requieren calibración
2	Frecuentes, generan molestias
1	Inapropiadas, afectan el trabajo

4. En una escala del 1 al 5, ¿qué tan claras y comprensibles son las recomendaciones del reporte dirigidas para el usuario final?

5	Muy claras y accionables
4	Claras, acciones concretas
3	Entendibles, algo genéricas
2	Poco claras, difícil de aplicar
1	Confusas

5. En una escala del 1 al 5, ¿considera usted que SmartEcusion detectó de manera precisa su postura incorrecta? Por favor aclarar el motivo de su selección

5	Aplicación, detector de manera muy precisa
4	Aplicación, detector de manera precisa
3	Aplicación, detector de manera regular
2	Aplicación, detector de manera poco precisa
1	Aplicación, detector de manera muy imprecisa

Respuesta:

Si, porque incluso hice pruebas sentándome mal de izquierda a derecha y en ambas logro identificar el lado incorrecto que estaba y eso me pareció increíble

Lima, 25/10/2025 12:28

Nombre del que registró el cuestionario.

██████████

Firma.

Enzo
Camargo

Firmado digitalmente
por Enzo Camargo
Fecha: 2025.10.25
12:26:41 -05'00'

**CUESTIONARIO PARA JUICIO DE EXPERTOS EN LA INVESTIGACIÓN TITULADA:
“SmartECushion: Diseño de una solución para detectar posturas de trabajo remoto
basado en sensores y en modelos Deep Learning”**

1. Del 1 al 5, ¿cómo evalúa usted en conjunto la facilidad para acceder a los módulos y la claridad de la interfaz de SmartECushion? Explique brevemente su elección

5	Muy fácil, interfaz intuitiva
4	Fácil de comprender
3	Aceptable
2	Deficiente
1	Complejo de aprender, requiere de un tutorial inicial

Respuesta:

Bastante intuitiva, fácil de entender para cualquier persona creo personalmente.

2. En una escala del 1 al 5, ¿considera adecuado la estrategia de monitoreo postural aplicada para la prevención de molestias musculares?

5	Muy eficiente y factible
4	Adecuado, faltan ligeros detalles operativos
3	Margen positivo
2	Ambigua o parcial
1	Ausencia de factibilidad

3. Del 1 al 5, ¿cómo evalúa la pertinencia e intrusividad de las alertas del sistema durante el trabajo en tiempo real?

5	Pertinentes y poco intrusivas, favorecen la mejora de postura
4	Adecuadas, ocasionalmente intrusivas
3	Aceptables, requieren calibración
2	Frecuentes, generan molestias
1	Inapropiadas, afectan el trabajo

4. En una escala del 1 al 5, ¿qué tan claras y comprensibles son las recomendaciones del reporte dirigidas para el usuario final?

5	Muy claras y accionables
4	Claras, acciones concretas
3	Entendibles, algo genéricas
2	Poco claras, difícil de aplicar
1	Confusas

5. En una escala del 1 al 5, ¿considera usted que SmartEcusion detectó de manera precisa su postura incorrecta? Por favor aclarar el motivo de su selección

5	Aplicación, detector de manera muy precisa
4	Aplicación, detector de manera precisa
3	Aplicación, detector de manera regular
2	Aplicación, detector de manera poco precisa
1	Aplicación, detector de manera muy imprecisa

Respuesta:

La note precisa, pero creo que podría mejorar en cuanto a el tiempo de detección de postura.

Lima, 24/10/2025 18:50

Nombre del que registró el cuestionario.

██████████

Firma.

Enzo
Camargo

Firmado digitalmente por Enzo Camargo
Fecha: 2025.10.24 18:44:47 -05'00'

**CUESTIONARIO PARA JUICIO DE EXPERTOS EN LA INVESTIGACIÓN TITULADA:
“SmartECushion: Diseño de una solución para detectar posturas de trabajo remoto
basado en sensores y en modelos Deep Learning”**

1. Del 1 al 5, ¿cómo evalúa usted en conjunto la facilidad para acceder a los módulos y la claridad de la interfaz de SmartECushion? Explique brevemente su elección

5	Muy fácil, interfaz intuitiva
4	Fácil de comprender
3	Aceptable
2	Deficiente
1	Complejo de aprender, requiere de un tutorial inicial

Respuesta:

La interfaz esta dinámica y fácil de entender

2. En una escala del 1 al 5, ¿considera adecuado la estrategia de monitoreo postural aplicada para la prevención de molestias musculares?

5	Muy eficiente y factible
4	Adecuado, faltan ligeros detalles operativos
3	Margen positivo
2	Ambigua o parcial
1	Ausencia de factibilidad

3. Del 1 al 5, ¿cómo evalúa la pertinencia e intrusividad de las alertas del sistema durante el trabajo en tiempo real?

5	Pertinentes y poco intrusivas, favorecen la mejora de postura
4	Adecuadas, ocasionalmente intrusivas
3	Aceptables, requieren calibración
2	Frecuentes, generan molestias
1	Inapropiadas, afectan el trabajo

4. En una escala del 1 al 5, ¿qué tan claras y comprensibles son las recomendaciones del reporte dirigidas para el usuario final?

5	Muy claras y accionables
4	Claros, acciones concretas
3	Entendibles, algo genéricas
2	Poco claras, difícil de aplicar
1	Confusas

5. En una escala del 1 al 5, ¿considera usted que SmartEcusion detectó de manera precisa su postura incorrecta? Por favor aclarar el motivo de su selección

5	Aplicación, detector de manera muy precisa
4	Aplicación, detector de manera precisa
3	Aplicación, detector de manera regular
2	Aplicación, detector de manera poco precisa
1	Aplicación, detector de manera muy imprecisa

Respuesta:

Si, monitoreo todas mis posturas de manera correcta

Lima, 24/10/2025 17:18

Nombre del que registró el cuestionario.

[REDACTED]

Firma.

Enzo
Camargo

Firmado
digitalmente por
Enzo Camargo
Fecha: 2025.10.24
17:16:01 -05'00'

**CUESTIONARIO PARA JUICIO DE EXPERTOS EN LA INVESTIGACIÓN TITULADA:
“SmartECushion: Diseño de una solución para detectar posturas de trabajo remoto
basado en sensores y en modelos Deep Learning”**

1. Del 1 al 5, ¿cómo evalúa usted en conjunto la facilidad para acceder a los módulos y la claridad de la interfaz de SmartECushion? Explique brevemente su elección

5	Muy fácil, interfaz intuitiva
4	Fácil de comprender
3	Aceptable
2	Deficiente
1	Complejo de aprender, requiere de un tutorial inicial

Respuesta:

La interactividad es muy adaptable por lo que tienen una guía en la interfaz

2. En una escala del 1 al 5, ¿considera adecuado la estrategia de monitoreo postural aplicada para la prevención de molestias musculares?

5	Muy eficiente y factible
4	Adecuado, faltan ligeros detalles operativos
3	Margen positivo
2	Ambigua o parcial
1	Ausencia de factibilidad

3. Del 1 al 5, ¿cómo evalúa la pertinencia e intrusividad de las alertas del sistema durante el trabajo en tiempo real?

5	Pertinentes y poco intrusivas, favorecen la mejora de postura
4	Adecuadas, ocasionalmente intrusivas
3	Aceptables, requieren calibración
2	Frecuentes, generan molestias
1	Inapropiadas, afectan el trabajo

4. En una escala del 1 al 5, ¿qué tan claras y comprensibles son las recomendaciones del reporte dirigidas para el usuario final?

5	Muy claras y accionables
4	Claras, acciones concretas
3	Entendibles, algo genéricas
2	Poco claras, difícil de aplicar
1	Confusas

5. En una escala del 1 al 5, ¿considera usted que SmartEcusion detectó de manera precisa su postura incorrecta? Por favor aclarar el motivo de su selección

5	Aplicación, detector de manera muy precisa
4	Aplicación, detector de manera precisa
3	Aplicación, detector de manera regular
2	Aplicación, detector de manera poco precisa
1	Aplicación, detector de manera muy imprecisa

Respuesta:

El sensor adecuo mis movimiento mientras pasaba más segundos

Lima, 24/10/2025 13:58

Nombre del que registró el cuestionario.

[REDACTED]

Firma.

Enzo
Camargo

Firmado
digitalmente por
Enzo Camargo
Fecha: 2025.10.24
13:56:40 -05'00'